

**PENERAPAN PROBLEM-BASED LEARNING UNTUK
MENINGKATKAN CAPAIAN PEMBELAJARAN MEYAKINI NABI
DAN RASULALLAH KELAS VIII SMPN 3 BAYONGBONG TAHUN
AJARAN 2024/2025**

 Ai Nuropiyanti

Pendidik PAI dan Budi Pekerti di SMP Negeri 3 Bayongbong Kabupaten Garut
ainuropiyanti50@guru.smp.belajar.id

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini berkaitan dengan rendahnya capaian pembelajaran peserta didik terhadap materi Meyakini Nabi dan Rasulullah di Kelas VIII SMPN 3 Bayongbong Tahun Ajaran 2024/2025. Untuk mengatasi masalah ini, model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dipilih karena melibatkan peserta didik dalam proses pemecahan masalah nyata melalui tahapan yang terstruktur, meliputi: orientasi terhadap masalah, pengorganisasian belajar, penyelidikan individual dan kelompok, pengembangan solusi dan penyajian hasil, serta analisis dan evaluasi proses. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan capaian pembelajaran peserta didik terhadap materi Meyakini Nabi dan Rasulullah. Metode yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan dua siklus, masing-masing siklus terdiri dari tiga pertemuan. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan capaian pembelajaran peserta didik, dengan persentase ketuntasan belajar meningkat dari 56,25% pada prasiklus menjadi 68,75% pada siklus I, dan mencapai 84,38% pada siklus II. Kesimpulannya, penerapan model pembelajaran PBL terbukti efektif dalam meningkatkan capaian pembelajaran peserta didik terhadap materi Meyakini Nabi dan Rasulullah di Kelas VIII SMPN 3 Bayongbong Tahun Ajaran 2024/2025.

Kata Kunci: Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, *Problem Based Learning*, Capaian Pembelajaran

PENDAHULUAN

Pendidikan agama Islam adalah merupakan upaya yang dilakukan secara sengaja untuk membimbing dan mengarahkan peserta didik agar tumbuh menjadi pribadi insan kamil berdasarkan nilai-nilai etika Islam. Dalam prosesnya, pendidikan ini menekankan pentingnya menjaga hubungan yang harmonis dengan Allah SWT (*hablumminAllah*), dengan sesama manusia (*hablumminannas*), dengan diri sendiri, serta dengan lingkungan sekitar.¹ Selain itu, mata pelajaran ini bertujuan untuk membentuk peserta didik agar menjadi pribadi yang memahami prinsip-prinsip Islam terkait aqidah, syariat, akhlak, dan perkembangan sejarah budaya Islam, serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individu maupun sosial.² Dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas VIII SMPN 3 Bayongbong, materi tentang keyakinan terhadap Nabi dan Rasul memiliki peran penting. Selain menambah wawasan keagamaan, materi ini juga memberikan contoh nyata tentang bagaimana keteladanan Nabi dan Rasul dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi generasi digital, agar mereka dapat menjadi individu yang jujur, dapat dipercaya, serta bertanggung jawab.³

Dari hasil observasi capaian pembelajaran peserta didik dalam mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti masih tergolong rendah. Berdasarkan data kelas VIII SMPN 3 Bayongbong, dari total 32 peserta didik, hanya 12 orang (37,5%) yang mampu mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pada materi Meyakini Nabi dan Rasul. Sementara itu, 20 peserta didik lainnya (62,5%) memperoleh nilai di bawah standar ketuntasan. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap strategi pembelajaran yang digunakan.⁴

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya hasil belajar peserta didik. Faktor utama meliputi kurangnya motivasi belajar, penggunaan metode pembelajaran yang kurang bervariasi, serta rendahnya keterlibatan peserta didik dalam proses belajar. Mereka cenderung pasif dan hanya menerima informasi tanpa memiliki kesempatan untuk berpikir kritis atau berlatih menyelesaikan masalah secara mandiri.⁵

Problem Based Learning (PBL) merupakan salah satu metode pembelajaran yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Proses pembelajaran dalam PBL menggunakan pendekatan sistematis untuk menyelesaikan masalah atau menghadapi tantangan yang relevan dengan karier dan kehidupan sehari-hari, sekaligus menumbuhkan kemandirian dan rasa percaya diri⁶

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengidentifikasi strategi pembelajaran yang paling efektif dalam membantu peserta didik memahami konsep tentang Meyakini Nabi dan Rasulullah. Salah satu metode yang terbukti efektif adalah model pembelajaran PBL yang melibatkan peserta didik dalam memecahkan masalah nyata melalui tahapan terstruktur, meliputi: orientasi terhadap masalah, pengorganisasian belajar, penyelidikan individual dan kelompok, pengembangan solusi dan penyajian hasil, serta analisis dan evaluasi proses.⁷

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan peneliti untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik di kelas. Hal ini sejalan dengan pendapat Creswell bahwa penelitian bertujuan untuk memperbaiki praktik pendidikan dengan mempelajari permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah atau dunia pendidikan.⁸ Penelitian ini bertujuan untuk menghubungkan teori dengan praktik pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pendapat Kunandar yang menyatakan bahwa tujuan utama penelitian tindakan kelas adalah untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran di dalam kelas.⁹ Penelitian Tindakan Kelas merupakan suatu penelitian yang menjelaskan hubungan sebab akibat dari suatu perlakuan, sekaligus mendokumentasikan berbagai kejadian yang muncul selama perlakuan berlangsung, serta menggambarkan seluruh proses mulai dari awal penerapan tindakan hingga dampaknya terhadap subjek penelitian.¹⁰ Selain itu, PTK juga merupakan penelitian reflektif yang dilakukan oleh Pendidik, di mana hasilnya dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pengembangan kurikulum, peningkatan kualitas satuan pendidikan, serta pengembangan keterampilan mengajar.

Penelitian ini dilaksanakan di SMPN 3 Bayongbong, Kabupaten Garut, dengan periode pelaksanaan dari 10 Oktober 2024 hingga 10 Desember 2024. Subjek penelitian adalah peserta didik kelas VIII yang berjumlah 32 orang, terdiri dari 20 siswa perempuan dan 12 siswa laki-laki.

Supardi menyatakan bahwa Penelitian Tindakan Kelas memiliki empat tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi atau pengamatan, serta refleksi. Keempat tahapan ini dikenal sebagai siklus pemecahan masalah dalam PTK.¹¹ Jika dalam satu siklus belum terlihat perubahan yang mengarah pada perbaikan, maka penelitian akan dilanjutkan ke siklus berikutnya. Diagram alur siklus dalam Penelitian Tindakan Kelas menurut Arikunto dapat digambarkan sebagai berikut:¹²

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan mulai 10 Oktober 2024 hingga 10 Desember 2024, terdiri dari dua siklus. Setiap siklus mencakup tiga kali pertemuan tatap muka. Temuan yang diperoleh dari setiap siklus dapat dijelaskan sebagai berikut

Hasil kegiatan pada setiap siklus (prasiklus, siklus I dan II)

No	Variable yang diamati	Jumlah dan persentase		
		Prasiklus	Siklus I	Siklus II
1	Nilai rata-rata	57.66	67.34	76.09
2	Jumlah peserta didik yang telah berhasil dalam Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL)	18 dari 32 peserta didik	22 dari 32 peserta didik	27 dari 32 peserta didik
3	Jumlah peserta didik yang belum berhasil dalam PBL	14 dari 32 peserta didik	10 dari 32 peserta didik	5 dari 32 peserta didik
4	Persentase peserta didik yang telah berhasil dalam PBL	56.25%	68.75%	84.38%
5	Persentase peserta didik yang belum berhasil	43.75%	31.25%	15,63%

Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning berdampak positif terhadap capaian peserta didik. Terbukti, pemahaman mereka meningkat, yang menandakan bahwa pendekatan pembelajaran ini efektif dalam membantu siswa memahami materi dengan lebih baik.

Berdasarkan hasil penelitian, terjadi peningkatan nilai rata-rata dari siklus I ke siklus II. Perubahan ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya masih ada peserta didik yang belum sepenuhnya memahami Model Pembelajaran Problem Based Learning pada siklus I, serta kurangnya perhatian mereka terhadap penjelasan Pendidik, terutama saat diberikan contoh tentang penerapan model pembelajaran tersebut.

Berdasarkan data dalam tabel, peserta didik telah mencapai tingkat perkembangan yang ditargetkan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning berkontribusi dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII di SMPN 3 Bayongbong, Kabupaten Garut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil Penelitian Tindakan Kelas dan pembahasan dikelas VIII SMPN 3 Bayongbong pada siklus I dan siklus II. Maka dapat disimpulkan bahwa dengan metode Problem Based Learning dapat meningkatkan capaian pembelajaran peserta didik dalam materi Meyakini Nabi dan Rasulullah. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan hasil belajar peserta didik yang diperoleh dari setiap siklusnya, pada saat pra siklus atau sebelum dilakukannya tindakan nilai rata-rata peserta didik 57,66 dengan jumlah peserta didik yang berhasil yaitu 18 dari 32 jumlah keseluruhan (56,25%) dan setelah dilakukan tindakan siklus I nilai rata-rata peserta didik 67,34 dengan jumlah peserta didik yang berhasil 22 peserta didik dari 32 jumlah keseluruhan (68,75%) dan meningkat pada siklus II dengan nilai rata-rata 76,09 dengan jumlah peserta didik yang berhasil 27 peserta didik dari 32 jumlah keseluruhan (84,38%).

Penelitian Tindakan Kelas ini mendorong Pendidik untuk melakukan refleksi diri dan meningkatkan kinerja. Pendidik menjadi lebih disiplin dalam mengatur waktu, menjalankan setiap tahap pembelajaran dengan konsisten, menyusun materi yang lebih menarik, serta meningkatkan cara memberikan motivasi dan apresiasi kepada peserta didik. Selain itu, Pendidik juga melakukan perbaikan dalam instrumen penilaian.

Di sisi lain, penelitian ini juga berdampak positif pada peserta didik. Mereka menjadi lebih aktif dalam pembelajaran yang berlangsung secara lebih kondusif dan efektif. Dalam kegiatan diskusi, setiap siswa berperan sesuai tugas masing-masing. Peningkatan keaktifan ini terjadi karena mereka lebih memahami konsep Problem Based Learning dibandingkan dengan diskusi konvensional yang cenderung kurang terarah. Selain itu, dalam sesi presentasi, peserta didik tidak lagi merasa malu dan bahkan ada yang berebut untuk tampil serta mengajukan pertanyaan.

Berdasarkan temuan tersebut, serta untuk lebih mengoptimalkan pemahaman peserta didik terhadap Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL), penulis memberikan beberapa rekomendasi berikut:

- a. Pendidik diharapkan untuk terlebih dahulu menyusun rencana pembelajaran, menyiapkan media pembelajaran, serta merancang alat evaluasi yang sesuai dengan kondisi sekolah sebelum mengajar.
- b. Pendidik juga diharapkan untuk meningkatkan kualitas manajemen kelas sebelum menerapkan model pembelajaran seperti PBL agar proses belajar mengajar lebih efektif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah SMPN 3 Bayongbong atas izin yang diberikan untuk melaksanakan penelitian, serta kepada para pendidik, peserta didik, dan semua pihak yang telah memberikan dukungan serta bantuan dalam proses penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

-
- ¹ Bonde, M.A. (2023). Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Melalui Model Problem Based Learning Pada Materi Beriman Kepada Nabi dan Rasul Pelajaran Pendidikan Agama Islam SMPN 10 Dumoga, Al-Minhaj: *Jurnal Pendidikan Islam*, 6 (2), 373-381.
 - ² Kemendikbudristek RI, B. (2022). *Capaian Pembelajaran Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Fase A - Fase F*. Jakarta, Kemendikbudristek
 - ³ Pudjiani, T., & Mustakim, B. (2021). *Buku Panduan Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMP Kelas VIII*. Jakarta: Pusat Perbukuan Kemdikbudristek
 - ⁴ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2014). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - ⁵ Liliani, L. (2024). "Mengembangkan Model Pembelajaran Inovatif dan Interaktif di Sekolah Dasar". *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 4 (12), 1121-1130.
 - ⁶ Wardani, D. A. W. (2023). "Problem Based Learning: Membuka Peluang Kolaborasi dan Pengembangan Skill Siswa". *Jurnal Jawa Dwipa*, 4(1), 1-17.
 - ⁷ Darwati, I. M., & Purana, I. M. (2021). Problem Based Learning (PBL): "Suatu Model Pembelajaran Untuk Mengembangkan Cara Berpikir Kritis Peserta Didik". *Jurnal Widya Accarya*, 12(1), 61-69. <https://doi.org/10.46650/wa.12.1.1056.61-69>
 - ⁸ Creswell, J. W., & Guetterman, T. C. (2020). *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. Pearson
 - ⁹ Winarto. (2018). "Refleksi Pembelajaran dan Penelitian Tindakan Kelas." dalam *Modul Pengembangan dan Keprofesionalan Berkelanjutan*, edited by Taufiq Eko Yanto and Lisa Astari, 33. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.
 - ^{10,11,12} Arikunto, S., Supardi, & Suhardjono. (2021). *Penelitian Tindakan Kelas: Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara